

Патиссон – необычное растение

Нурматов Норкобил Джураевич¹, Кенжаева Тулганой Рахмановна²,
Джаббаров Шахабиддин Комил угли³

¹Д.с.х.н.

тел: +99897-690-14-12

²Ассистент

Тел: +99899-572-91-33 kenjayeav67@mail.ru

³Студент

тел: 99-509-60-69 shahobiddinjabborov757@ gmail.com

^{1,2,3}Термезский институт агротехнологии и инновационного развития

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5855162>

Аннотация

Патиссон – овощ причудливой формы в виде летающей тарелки или колокола, по вкусу напоминающий кабачок, тыкву и артишок одновременно, относящийся к семейству тыквенных. Семейство Cucurbitae является одним из крупнейших семейств покрытосеменных растений и в его состав входят свыше 100 родов и около 1100 видов. Чалмовидная форма плода вошла в ботаническую терминологию благодаря растениям тыквы китайского подвида *Cucurbita maxima*, которые имели форму плода напоминающие восточный головной убор – тюрбан, синоним этого слова чалма. В этой связи чалмовидная тыква имеет несколько синонимов: чалмовые тыква желудь.

Ключевые слова

Тыква, Кабачки. Семейства. Артишок. Выращивание.

Keyword: Unsuae plant Pumkin. Zucchini. Family. Artishoke. Growing.

Annotation.

Squash is a fan cifully shaped vegetable in the from of a fluing saucer or clocol. Which tastes like zucchini, pumpkin and artichoke at the same time belonging to the pumpkin family. The turban –shaped foem of the fruit entered botanical terminology thants of the Chinese subspecies Cucrbita maxima, which had the shape of a fruit resembling an oriyental headdress – turban, a synonum for this word turban, in this connection , the chalma pumpkin has several syntontms: the chali pumpkin is an acom,

Историческая Родина патиссонов – Южная Америка. В европейские страны необычное растение было завезено ещё в XV веке и стало эксклюзивной изюминкой многих блюд, быстро

Историческая Родина патиссонов-Южная Америка. В европейские страны необычное растение было завезено ещё в XV веке и стало эксклюзивной изюминкой многих блюд, быстро приобретая всё большую популярность. И только в начале XVIII века их стали культивировать на юге России.

Изначально блюда из патиссонов считались деликатесами, недоступными каждому желающему. Считалось, что выращивать их можно только в тёплых климатических условиях, но спустя много лет, человек научился культивировать патиссоны повсеместно и даже в суровых Сибири. Французам этот новый продукт напоминал по форме пирог (“pate”), что и послужило основой создания названия овоща. Русское название растения является заимствованием из французского языка; французское же слово patisson образовано от pate (пирог), что связано с формой плода. Молодые плоды патиссонов, так у огурцов и кабачков, называются «цыплята».

Агротехника. Размещают патиссон на теплом плодородном участке, хорошо защищенном от северных ветров. Такой защитой может служить, в частности, кустарник (смородина, вышни, сливы и др.). Патиссон, как и другие тыквенные культуры, не выносит кислых почв. Лучшие предшественники патиссона-томаты, свекла, морковь, зеленные культуры. Чтобы избежать накопления общих болезней в почве, патиссон не следует сеять после других тыквенных культур. В черноземной зоне патиссон целесообразно выращивать на грядах или гребнях. Патиссон нормализует обмен веществ, предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Сок патиссонов выводит из организма излишек солей, улучшает работу кишечника и успокаивает нервную систему. Плоды патиссона богаты крахмалом, сахаром, белками и пектиновыми веществами. Он известен так же как тарелчатая тыква, - Патиссон (*cucurbita pepo* var. *Patisson*), тыква-однолетнее овощное растение, принадлежащее к семейству тыквенных. Стебель-прямостоячее кустистое растение. Корень- хорошо развит. Стебли и полосы листьев относительно толстые. Листья средние, шершавые, 3-х или 5-тигранные. Цветки однополые, однополые, крупные, жёлтого цвета, одиночные на

стеблях. Плод - тыква, мелкая, звездчатая. Края солнечные. Свеже созревшие плоды имеют светло-зелёные пятна или полосы.

Химические свойства.

Калорийность	18 ккал
Белки	1,2 гр
Масло	0,2 гр
Углеводы	3,84 гр
Целлоза	1,2 гр
Витамин В ₁	0,07 мг
Витамин В ₂	0,03 мг
Витамин В ₃	0,6 мг
Витамин В ₅	0,102 мг
Витамин В ₆	0,109 мг
Витамин В ₉	30 та
Витамин С	18 мг
Витамин F	0,13 мг
Витамин К	3,3 тс
Калий	187 мг
Кальций	19 гр
Железо	0,4 мг
Магний	23 мг
Марганец	0,15 мг
Фосфор	36 мг
Селен	0,2 мг

Рух	0,29 мг
-----	---------

Кабачки и патиссоны – один вид растений. Кабачки и патиссоны имеют очень большие листья, они раскидываются широко до 1м в диаметре, а том больше. Поэтому надосажать, как можно дальше друг от друга. Конечно же можно насажать и почуще, но тогда вам будет сложно дойти до кабачков. Что касается баклажан, то их кусты не такие размашистые. Расстояние между ними должно быть от но до 60 см. Кабачки стоит высаживать друг от друга на расстояние не менее 70 сантиметров. Расстояние между ряда также должно быть не менее 70-90 сантиметров. Патиссоны необходимо высаживать друг от друга на расстояние 70 сантиметров. Расстояние между рядоими должно быть не менее 70 сантиметров. Если сажаете кустовые сорта кабачков и патиссон, то расстояние между растениями лучше выдержать побольше, сантиметров 60-70. У таких растений вырастает мощная разетка листьев и если они посажены слишком близко, то теплолюбивым растениям кабачка и патиссона не хватит тепла и света. Если сорта не кустовые, то можно сажать растения и поближе.

Литература

1. Вавилов Н.И О межродовых гибридах дынь, арбузов и тыкв. К проблеме захождения видовых и родовых систематических признаков. В кн.: Теоретические основы селекции.
2. Житенева Н.Е. Мировой сортимент культурных тыкв. Тр. По приклад. Ботанике, генетике и селекции.
3. Цаценко Л.В. Образы декоративных тыкв в живописи как уникальный источники по истории интродукции культуры // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Научный журнал КубГАУ, №89 (05), 2013
4. Кичунов Н.И. Иностраные плодовые и овощные рынки. Вып. II. Материалы и исследования. Парижский рынок. Санкт-Петербург.
5. Janik J. Plant Iconography and art: source of information on horticultural technology // Bulletin UASVM Horticulture. 2010N 67(1) P.11-23.

